

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 29 y 31: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Alejandro Gabriel Vargas Casas, en representación de los demandantes señores Daniel Jesús Cumsille García, Leandro Ariel González Toro, Santos Dionisio González Martínez y Milton Elías Figueroa Rojas, en causa RIT-O-856-2023, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, caratulada “Figueroa/Inversiones San Fe S.A.”, sobre nulidad del despido, cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones, declaración de único empleador y de régimen de subcontratación, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, ministras señoras Adriana Aravena López, María Georgina Gutiérrez Aravena y abogado integrante señor Cristian Carvajal De Vicenzi, porque -a su parecer- dictaron con falta y abuso grave la sentencia de 12 de enero de 2026 en cuya virtud confirmaron la que acogió la excepción de prescripción de la acción de cobro de las indemnizaciones por años de servicio y falta de aviso previo, así como la referida al cobro de feriado, opuesta por el demandado solidaria.

Señala que, al resolver, no se distinguió la naturaleza jurídica de las prestaciones reclamadas conforme a la cual el cómputo de la prescripción es de dos años si se demanda el cobro de mínimos legales y de seis meses si se refiere a derechos provenientes de acuerdos entre las partes conforme a lo dispuesto en los incisos primero o segundo del artículo 510 del Código del Trabajo, respectivamente. De este modo, al haber solicitado el pago de derechos que tienen su fuente en la ley, sostiene que correspondía aplicar el plazo de dos años del inciso primero de la misma norma, contado desde el término de los servicios por disposición de lo prescrito en el artículo 163 del citado código.

Indica que la falta o abuso grave radica en que al decidir no se distinguió la naturaleza jurídica de las prestaciones demandadas, interpretando erróneamente lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, lo que afecta la certeza jurídica, el debido proceso y el carácter cautelar el derecho laboral, al denegar a sus representados la posibilidad de acceder a un pronunciamiento judicial.

Por lo anterior, solicita acoger su recurso y enmendar la resolución atacada dictando una que revoque la resolución impugnada y en su reemplazo se disponga rechazar la excepción opuesta y continuar con la tramitación de la causa como en derecho corresponda.

Segundo: Que, informando los recurridos, estiman no haber incurrido en la falta o abuso grave que se denuncia atendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, el régimen de prescripción de las acciones laborales distingue expresamente según la vigencia o término de la relación laboral. De este modo, sostienen, en la primera hipótesis, los derechos regidos por el Código del Trabajo prescriben en el plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles; y en la segunda, una vez concluida la relación laboral, todas las acciones provenientes de los actos y contratos regulados por dicho cuerpo legal prescriben en el plazo de seis meses contados desde la terminación de los servicios.

Tercero: Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se aprecia lo siguiente:

a.- Con fecha 3 de octubre de 2023 los señores Daniel Jesús Cumsnille García, Leandro Ariel González Toro, Santos Dionisio González Martínez y Milton Elías Figueroa Rojas, demandaron en procedimiento ordinario a Ingeniería y Construcciones Santa Fe, Asfaltos Santa Fe S.A., Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Limitada, Maquinarias Santa Fe S.A., Inversiones Santa Fe S.A., y, en forma solidaria, al Fisco de Chile-Ministerio de Obras Públicas, solicitando se declare que prestaron servicios en régimen de subcontratación, que las empresas demandadas deben ser consideradas un único empleador, que los despidos son nulos y se condene a las demandadas al pago de las remuneraciones, feriados e indemnizaciones que indica.

En su escrito señala que los señores González Toro, González Martínez y Figueroa Rojas fueron despidos por la causal de necesidades de la empresa los días 22 de abril de 2022 -en el caso de los dos primeros- y 19 de mayo de 2022 -el tercero-; mientras que el señor Cumsille, el 22 de junio de 2022 por la causal del artículo 163 bis del Código del Trabajo, al haber sido declarada la liquidación forzosa de la empresa principal.

b.- Al contestar el Fisco de Chile alegó la caducidad de la acción de despido injustificado y opuso excepción de prescripción de la acción de nulidad del despido, así como de las de cobro de prestaciones, por haber transcurrido con creces el plazo de seis meses contemplado en el artículo 510 del Código del Trabajo, y, en subsidio, de dos años contados desde que las prestaciones se hicieron exigibles.

c.- Por resolución de 26 de mayo de 2025, el tribunal de primera instancia, luego del traslado de la parte demandante, rechazó la caducidad de la acción, al no haberse demandado el despido injustificado.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción de nulidad del despido y de cobro de remuneraciones, la acogió respecto del Fisco de Chile al haberse allanado la contraria.

Finalmente, respecto a la excepción de prescripción de la acción de cobro de indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo, así como del cobro de feriado -a las que se opuso la parte demandante- tuvo presente que conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 510 del código del ramo, las acciones provenientes de actos y contratos a que se refiere dicho cuerpo legal prescriben en seis meses contados desde la terminación de los servicios, plazo que transcurrió en exceso contado desde las fechas indicadas en la demanda hasta la de su presentación, por lo que la acogió.

La parte demandante apeló en audiencia respecto a la decisión que declaró prescrita la acción de cobro de feriados e indemnizaciones, por estimar que al ser mínimos legales el plazo es de dos años contados desde que se hicieron exigibles.

d.- Con fecha 12 de enero de 2026 los recurridos confirmaron la anterior resolución.

Cuarto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "*Las facultades disciplinarias*".

Conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que la judicatura hizo de la norma sobre la prescripción prevista en el artículo 510 del Código del Trabajo, en relación con el conflicto jurídico planteado en el libelo de demanda.

Sexto: Que al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente esta Corte, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa, salvo que se verifique una falta o abuso grave, cuestión que no ocurre en la especie.

Séptimo: Que, a la luz de los razonamientos expuestos, el recurso de queja deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, **se rechaza** el recurso de queja deducido por don Alejandro Vargas en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministras Sras. Adriana Aravena López, María Georgina Gutiérrez Aravena y abogado integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

Regístrese, comuníquese y, hecho, archívese.

Nº 2.225-2026

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

